

может удовлетворить потребности населения и повысить общий уровень здравоохранения.

Список использованных источников

1. Докторова, Н. П. Особенности принятия управленческих решений в условиях неопределённости / Н. П. Докторова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2022. – № 26. – С. 6-12. – Текст : непосредственный.
2. Докторова, Н. П. Использование информационных технологий в принятии управленческих решений в здравоохранении ДНР / Н. П. Докторова // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 124-135. – Текст : непосредственный.
3. Ромодан, Ю. О. Антикризисные методы управления персоналом в организациях сферы услуг ДНР / Ю. О. Ромодан // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2023. – № 31. – С. 73-80. – Текст : непосредственный.

УДК 005.93:005.95

DOI

**ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕТЕРМИНАНТ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОГО ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА**

ЕВСЕЕНКО В. А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье определены основные детерминанты развития управленческого потенциала предприятия на основе человекоориентированной ценностной концепции, которая основывается на двух базовых подходах – максимизация ценности для собственников и максимизация многофакторной целевой функции для всех заинтересованных сторон. Приоритетность каждой составляющей управленческого потенциала предприятия предлагается устанавливать по результатам определения показателей VRIO-анализа и попарного сравнения значимости составляющих.

Ключевые слова: персонал, человекоориентированный ценностный подход, развитие управленческого потенциала, система детерминант

**FORMATION OF A SYSTEM OF DETERMINANTS OF THE LEVEL OF
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT POTENTIAL OF AN ENTERPRISE BASED
ON A HUMAN-CENTRIED VALUE APPROACH**

EVSEENKO V. A.,
Candidate of Economic Sciences, Docent,
Associate Professor at the Department of
Accounting and Auditing,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article identifies the main determinants of the development of the management potential of an enterprise on the basis of a human-oriented value concept, which is based on two basic approaches - maximizing value for owners and maximizing a multifactor objective function for all stakeholders. It is proposed to establish the priority of each component of the enterprise's management potential based on the results of determining the indicators of VRIO analysis and pairwise comparison of the importance of the components.

Keywords: *staff, human-oriented value approach, development of management potential, system of determinants*

Постановка задачи. Развитие современных предприятий предполагает активное использование новых технологий как в производстве, так и в управлении предприятием. Именно этим обусловлена потребность предприятий в высококвалифицированном персонале и эффективном использовании управленческого потенциала предприятия. Развитие управленческого потенциала предприятия является одним из направлений обеспечения успешного функционирования системы управления, реализации стратегических и оперативных задач на всех уровнях деятельности предприятия. Сбалансирование ценностей развития предприятия, его подразделений и личных ценностей персонала, финансовое обеспечение инвестиций в развитие потенциала управления является одной из непростых задач для руководства предприятия. Это обусловлено фрагментарными связями между сложившейся стратегией развития предприятия, его фактической хозяйственной деятельностью, процессами управления, обучения персонала, развития корпоративной культуры и т. п. Определение ценностей предприятия, их соответствия стратегическим целям позволяет сформировать единую систему принципов деятельности и развития управленческого потенциала. Такой подход эффективен как для профессионального, так и для личного роста и реализации потенциала управленческого персонала.

Актуальность. Развитие управленческого потенциала в условиях информатизации и интеллектуализации экономики, внедрение инноваций на предприятиях осуществляется в среде корпоративной культуры. Корпоративный стратегический менеджмент подразумевает использование комплексно-целевой системы управления. Такое управление базируется на управленческих процессах, которые определяют приоритетность целей в соответствии с их полезностью, потенциальной выгодой всех заинтересованных сторон. Предприятие как социально-экономическая система должно формировать общие ценности, имеющие приоритетное значение в развитии управленческого персонала как одной из центральных составляющих управленческого потенциала предприятия. Предлагаемый подход должен также ориентироваться на ценности управленческого персонала и потенциала предприятия в целом с активным использованием управленческих инновационных и информационных технологий.

Целью статьи является формирование человекоориентированного ценностного подхода к развитию управленческого потенциала для определения приоритетности развития его составляющих и формирования портфеля проектов развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Инструментарий и модели формирования и оценивания управленческого потенциала предприятий и его отдельных составляющих исследовали такие учёные, как: М. Т. Гильфанов [1], Л. А. Горшкова, С. Б. Сандуляк [2], Е. Цзунлян [3], Е. В. Михалёва, Е. В. Балюра, М. А. Степанов [5], О. Б. Оглуздина, Д. Б. Шульгин, Л. Д. Сон [6], В. К. Потёмкин [7, 8], М. С. Рахманова [9, 10] и др. Однако, несмотря на проведённые исследования этой тематики, в настоящее время остаётся много невыясненных теоретических, методических и практических вопросов, связанных с формированием системы детерминант уровня развития управленческого потенциала предприятия на основе человекоориентированного ценностного подхода.

Изложение основного материала исследования. Детерминанты развития управленческого потенциала должны основываться на ключевых детерминантах ценности в соответствии с каждой из составляющих. Такие детерминанты определяют приоритетные стороны развития управленческого потенциала, выявляют связи между его составляющими, влияют на формирование и динамику показателей развития управленческого потенциала в соответствии с методом стратегического управления предприятием. Для определения основных детерминант развития управленческого потенциала необходимо выполнить полные этапы оценки и прогнозирования развития управленческого потенциала по человекоориентированному ценностному подходу; систематизировать детерминанты по составляющим; сформировать основные подходы к оценке показателей развития управленческого потенциала и взаимосвязи между его составляющими; определить количественные показатели финансового обеспечения составляющих развития управленческого потенциала

На рис. 1 представлена логическая модель определения детерминант развития управленческого потенциала предприятия. Эта модель состоит из следующих этапов: определение, систематизация и оценка детерминант развития управленческого потенциала. Что касается показателей развития, то возможен и обратный подход от известных показателей развития к соответствию стратегическим целям и концепциям.

Рис. 1. Логическая модель определения детерминант развития управленческого потенциала предприятия

Источник: составлено автором на основе [2, 5]

Именно поэтому показатели развития каждой составляющей должны соответствовать человекоориентированным ценностным показателям развития управленческого потенциала и предприятия в целом. Но ценности в соответствии с развитием человека в основном оцениваются качественными показателями, которые определяются экспертами.

В табл. 1 представлены основные составляющие развития управленческого потенциала предприятия и соответствующие детерминанты.

Таблица 1

**Детерминанты развития управленческого потенциала
в соответствии с его составляющими**

Составляющие развития управленческого потенциала	Детерминанты	Особенности финансового обеспечения

1	2	3
Потенциал управленческого персонала	Количественные показатели развития персонала по образовательному уровню; уровню повышения квалификации; опыту работы; производительности труда. Качественные показатели развития потенциала персонала по компетенциям функций лидерства, коммуникаций, организации, креативности и т. д. Количественные и качественные показатели результатов внедрения проектов, работы в информационной среде системы, способности к инновациям	Постоянное финансовое обеспечение материального стимулирования персонала. Периодическое финансовое обеспечение по результатам оценивания персонала. Финансовое обеспечение поддержки самостоятельного обучения персонала, отдельных проектов развития, мероприятий по формированию стратегических направлений, решению проблемных ситуаций и т. п.
Потенциал внедрения инноваций в управлении	Количественные показатели внедрения инноваций в управленческие процессы; результаты внедрения инновационных проектов в систему управления	Финансовое обеспечение среды, способствующей развитию инноваций, внедрение инновационно-инвестиционных проектов в управлении
Потенциал внедрения комплексной информационной системы	Уровень охвата управленческих процессов; количество сервисов для коммуникаций и визуализации; показатели уровня наполненности и использования базы знаний для принятия управленческих решений	Финансовое обеспечение создания, сопровождение работы и обновление комплексной информационной системы предприятия, сети Интернет и связи
Потенциал развития корпоративной культуры и обучения	Количество корпоративных мероприятий; показатели развития корпоративного информационного портала; показатели социальной защиты работников; показатели результатов обучения	Финансовое обеспечение корпоративных мероприятий, поддержки информационного портала, страхования, социальной защиты, создания корпоративных ценностей и т. п.

Источник: составлено автором на основе [3, 4]

Анализ табл. 1 указывает на следующие общие черты, присущие всем составляющим:

1. Каждая составляющая ориентирована на развитие персонала, отдельной личности и её развитие вместе с внедрением инноваций, корпоративной культуры, информационной системы и т. д.

2. Каждая составляющая имеет свою приоритетность для разных этапов развития предприятий и особенностей развития отрасли, к которой относится предприятие.

3. Каждая составляющая может быть оценена по количественным и качественным показателям.

4. Развитие каждой составляющей должно иметь положительное влияние на развитие предприятия в целом.

Особенности составляющих развития управленческого потенциала предприятия:

1. Составляющая развития корпоративной культуры и обучения персонала оценивается по системе опросов и уровню лояльности, а также привлечению персонала к управлению предприятием на всех уровнях.

2. Составляющая развития управленческого персонала является наиболее комплексной и охватывает прямые показатели выполнения управленческих процессов и косвенные показатели влияния уровня развития управленческого персонала на результаты деятельности предприятия.

3. Инновационная составляющая развития управленческого потенциала оценивается уровнем внедрения инноваций в систему управления предприятием и производством товаров и услуг.

4. Составляющая развития информационных технологий предусматривает оценку уровня готовности персонала к эффективной работе в среде информационной системы и охват управленческих процессов.

Оценивание уровня развития управленческого потенциала предлагаем осуществлять на основе методики VRIO-анализа (V (Value) – ценность; R (Rarity) – уникальность; I (Imitability) – имитация, O (Organization) – организация).

Такая методика позволяет оценить уровень развития управленческого потенциала по четырём направлениям – ценность (соответствие стратегическим целям предприятия; если ценность на данном этапе не определяется, то приоритетность); уникальность (особенно это касается авторских управленческих технологий, специалистов высокого уровня, уникальных свойств корпоративной культуры и т. п.); способность к непрерывной имитации деятельности (автоматизация); организация (баланс между устойчивыми институтами и динамическими проектными командами; организация обучения, поддержки и т. д.).

В табл. 2 представлены общие подходы к оценке показателей каждой составляющей развития управленческого потенциала в соответствии с направлениями анализа.

Таблица 2

VRIO-анализ управленческого потенциала предприятия

Составляющие управленческого потенциала / показатели VRIO-анализа	«V» ценность	«R» уникальность	«I» способность к непрерывной деятельности и воспроизводству	«O» организация (уровень развития)	Количественное значение таксономического показателя
Управленческий потенциал персонала	Определяется уровень ценности (весомости) составляющей по стадии жизненного цикла деятельности предприятия; коэффициент значимости по результатам опроса и данным финансовой и управленческой отчётности	Учитывается во время формирования вопросов анкеты по данным уникальности ресурсного обеспечения и потребностей предприятия в развитии каждой составляющей	Уровень текучести управленческих кадров. Обеспечение непрерывности обучения	Уровень расходов в системе материального поощрения и мотивации; обучение управленческого персонала	Определяется с учётом коэффициента приоритетности по данным опроса руководства и возможностей финансового обеспечения по данным финансовой отчётности и управленческого учёта
Потенциал внедрения инноваций в управление			Уровень обновления и оптимизации управленческих процессов	Наличие подразделения или группы инновационного развития управления, развитие способности персонала к инновациям	
Потенциал внедрения комплексной информационной системы			Уровень автоматизации управленческих процессов	Уровень организации информационной экосистемы предприятия и готовности её эффективного использования	
Потенциал развития корпоративной культуры и социальной защиты			Уровень внедрения направлений развития корпоративной культуры и социальной защиты	Уровень организации развития корпоративной культуры (периодичность и количество корпоративных мероприятий)	

Источник: составлено автором на основе [6, 9, 10]

Для каждой составляющей необходимо выявить основные детерминанты по идентифицирующим, детализирующим, конкретизирующим и дополняющим признакам с дальнейшим обобщением по интегрированному показателю предприятия как социально-экономической системы (рис. 2)

Рис. 2. Последовательность определения детерминант развития управленческого потенциала предприятия

Источник: составлено автором на основе [2, 5]

Оценивание детерминант осуществляется в соответствии с результатами опроса персонала и руководства по балльной системе и формирования общего показателя по каждой составляющей и интегрированного показателя развития управленческого потенциала предприятия. Коэффициент приоритетности формируется по данным опроса руководства предприятия и данным управленческого учёта и финансовой отчётности, характеризующих возможности внутренних инвестиций для развития управленческого потенциала предприятия.

На рис. 3 представлена логика определения детерминант развития управленческого потенциала предприятия, позволяющая понять последовательность формирования детерминант по каждой составляющей и интегрированного показателя уровня развития управленческого потенциала.

Рис. 3. Логико-структурная схема определения мультидетерминант по составляющим и обобщение уровня развития управленческого потенциала предприятия

Источник: составлено автором на основе [1, 2]

Человекоориентированный ценностный подход к развитию управленческого потенциала является основой для формирования системы детерминант для оценивания уровня развития управленческого потенциала по отдельным составляющим и интегральному показателю. На этапе оценивания детерминант человекоориентированного ценностного подхода к развитию управленческого потенциала предприятия необходимо сформировать критерии для установления причинно-следственных связей между составляющими, а также со стратегическими целями развития предприятия как результатами его хозяйственной деятельности и развития предприятия как социально-экономической системы.

В табл. 3 представлены источники для определения показателей уровня развития потенциала управленческого персонала. Управленческий потенциал персонала оценивается по составляющим развития каждой целевой группы управленческого персонала и их потенциалу, участию в корпоративной системе управления, готовности к работе и эффективности использования информационной среды предприятия, внедрению инноваций в управление.

Таблица 3

Источники информации для определения показателей оценки уровня развития управленческого потенциала персонала

№ п/п	Функция	Оценивание по результатам анкетирования	По отчётности	Смешанная оценка
1	Уровень профессиональных компетенций	+	+/-	+
2	Уровень соответствия потребностям и стратегическим целям	+	+/-	+
3	Уровень участия в мероприятиях корпоративной культуры	+	+/-	+
4	Уровень готовности к инновациям	+	+/-	+
5	Уровень мотивации персонала	+	+/-	+
6	Уровень создания условий труда	+	+/-	+
7	Уровень готовности к работе в информационной системе	+	+/-	+
8	Уровень готовности к внедрению инноваций	+	+/-	+
9	Эффективность обучения персонала	+	+/-	+
10	Уровень привлечения персонала в командную работу процессов внедрения управленческих проектов, планирования и контроля стратегических направлений развития предприятия	+	+/-	+

Источник: составлено автором на основе [3, 4]

В соответствии с определёнными составляющими развития управленческого потенциала и человекоориентированного ценностного подхода считаем, что таксономическая модель для определения общего интегрального показателя развития управленческого потенциала предприятия может быть построена в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

Человекоориентированные ценностные показатели уровня развития управленческого потенциала

Детерминанты уровня развития управленческого потенциала	Человекоориентированные ценностные показатели развития управленческого потенциала	Ценности развития предприятия
Количественные показатели	Показатели развития потенциала	Позиционирование на рынке

развития потенциала управленческого персонала (текущая, уровень квалификации)	управленческого персонала по компетенциям функций лидерства, коммуникаций, организации, креативности, командной работы	товаров и услуг. Лояльность персонала. Непрерывное обучение и развитие персонала для достижения определённых стратегических целей
Количество инноваций в управлении	Показатели способности к инновациям и их восприятие	Развитие инновационного современного предприятия и его управленческих команд
Показатели расходов на развитие информационной составляющей. Показатели уровней автоматизации бизнес-процессов	Показатели уровня готовности владельцев и участников управленческих процессов к использованию информационных и управленческих технологий; цифровой грамотности персонала; информационной поддержки процессов принятия управленческих решений	Поддержка прозрачности, инновационности, коммуникаций, процессов принятия управленческих решений с помощью современной информационной экосистемы
Количество корпоративных мероприятий; показатели развития корпоративного информационного портала; показатели социальной защиты работников	Соответствие корпоративных и личных ценностей	Ценности предприятия и его корпоративной культуры: честность, порядочность, безупречность, смелость, сотрудничество, положительное развитие

Источник: составлено автором на основе [7, 8]

Анализ развития управленческого потенциала позволил выделить четыре его основные составляющие: потенциал управленческого персонала; потенциал внедрения инноваций; потенциал развития информационной системы в сфере управления; потенциал развития корпоративной культуры. Общая таксономическая модель может быть использована для определения интегрального показателя развития управленческого потенциала предприятия, с учётом развития каждой отдельной составляющей. В табл. 5 представлена обобщённая информация сущности VRIO-анализа.

Таблица 5

Сущность VRIO-показателей по составляющим развития управленческого потенциала предприятия

VRIO-показатель	Потенциал развития управленческого персонала	Инновационная составляющая	Информационная составляющая	Потенциал развития корпоративной культуры	Количественное значение таксономического показателя
Ценность	Потребность в управленческом персонале; мотивация; материальное поощрение управленческого персонала	Инновации в управлении повысили уровень ценности предприятия в соответствии с улучшением взаимодействия с клиентами; уменьшение расходов за счёт экономии времени; оптимизации бизнес-процесса и т. п.	Внедрение информационной экосистемы повысило уровень ценности предприятия в соответствии с оптимизацией бизнес-процессов, их автоматизацией	Позиционирование предприятия как брендового работодателя. Высокий уровень вовлечённости работников в управление, соответствие ценностей предприятия и личностных ценностей пользователей	Определяется по методике расчётов таксономического анализа. Учитываются количественные показатели хозяйственной деятельности предприятия для определения этапа жизненного цикла; количественные показатели в
Уникальность	Потребность в управленческих кадрах высокой	Отраслевые особенности инноваций в	Уровень уникальности информационной	Уникальность корпоративной культуры	соответствии с составляющими развития и

	специализированной квалификации	управлении	экосистемы	предприятия	VRIO-анализа, нормализованы
Воспроизводство	Коэффициент текучести кадров, уровень повышения квалификации	Инновации для воспроизводства ресурсов и процессов	Уровень быстрой адаптации и автоматизации изменений в управленческих процессах	Уровень периодичности мероприятий корпоративной культуры, поддержки услуг социальной защиты	в соответствии с эталоном (эталонами выбирают показатели лучших отраслевых практик, нормативные показатели
Организация	Наличие и уровень эффективности системы мотивации и материального поощрения управленческого персонала; обучение управленческого персонала	Оптимальная организационная структура для внедрения инноваций. Специальные группы управления и проекты	Специальное подразделение, оптимизация расходов, использование услуг аутсорсинга	Уровень организации развития корпоративной культуры (периодичность и количество корпоративных мероприятий)	рентабельности, финансового обеспечения). Качественные показатели по результатам опроса по определённым шкалам оценивания и нормализации

Источник: составлено автором на основе [6, 9, 10]

Классические составляющие VRIO-анализа – ценность; уникальность; непрерывное воспроизводство; организация – в системе развития управленческого потенциала и отдельных его составляющих преобразовываются в составляющие в соответствии с табл. 5. Усовершенствованные составляющие VRIO-анализа могут быть представлены для понимания их ценности и измерения в соответствии с анкетным опросом. Ценность составляющей определяется как процентная доля от суммы всех составляющих по данным анкетирования. Наивысшее значение весомости, в большинстве своём, получает проекция «Персонал» с учётом участия управленческого персонала в процессах реализации развития всех других составляющих.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Сформированная концепция человекоориентированного ценностного подхода к развитию управленческого потенциала является основой для формирования системы детерминант для оценивания уровня развития управленческого потенциала по отдельным составляющим и интегрированному показателю. На этапе оценивания детерминант человекоориентированного ценностного подхода к развитию управленческого потенциала предприятия и установления причинно-следственных связей между составляющими необходимо сформировать критерии для установления таких связей, а также со стратегическими целями развития предприятия как результатами его хозяйственной деятельности и развития предприятия как социально-экономической системы. Предлагаемый подход позволяет сформировать таксономические показатели по каждой составляющей развития управленческого потенциала и определить наиболее приоритетные проекты по его развитию.

Определённые в исследовании детерминанты развития управленческого потенциала на основе человекоориентированного ценностного подхода могут быть оценены на основе связей между составляющими, количественными и качественными показателями развития управленческого персонала, корпоративной культуры, информационной управленческой среды и баз знаний, развития проектных команд; соответствия стратегическим целям и т. д. Это позволяет определить стратегические доминанты развития управленческого потенциала.

Перспективами дальнейших исследований в данной сфере является построение модели управления развитием управленческого потенциала предприятия, которая, в

отличие от существующих, содержит стратегические направления развития в соответствии с ценностями предприятия и его персонала.

Список использованных источников

1. Гильфанов, М. Т. Организационно-методический инструментарий оценки детерминантов и обеспечения экономической безопасности предприятия / М. Т. Гильфанов. – Текст : непосредственный // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 8 (54). – С. 19-27.

2. Горшкова, Л. А. Комплексная система детерминант стратегии развития и оценки устойчивости бизнеса / Л. А. Горшкова, С. Б. Сандуляк. – Текст : непосредственный // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. – 2020. – Т. 13. – № 4. – С. 109-122.

3. Цзунлян, Е. Инновационная активность и инновационный потенциал персонала предприятия: концептуальный подход к управлению / Е. Цзунлян. – Текст : непосредственный // Общество: социология, психология, педагогика. – 2023. – № 6 (110). – С. 68-74.

4. Евсеенко, В. А. Методические подходы к оцениванию потенциала развития персонала / В. А. Евсеенко. – Текст : непосредственный // Менеджер. – 2023. – № 3 (105). – С. 43-52.

5. Михалёва, Е. В. Механизм оценки стратегических направлений развития потенциала предприятий энергетического комплекса / Е. В. Михалёва, Е. В. Балюра, М. А. Степанов. – Текст : непосредственный // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2020. – Т. 16. – № 1. – С. 23-31.

6. Оглуздина, О. Б. Конкурентный ресурсный VRIO-профиль высокотехнологичного предприятия / О. Б. Оглуздина, Д. Б. Шульгин, Л. Д. Сон. – Текст : непосредственный // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2016. – Т. 15. – № 6. – С. 830-847.

7. Потёмкин, В. К. Социальная ответственность в системе человекоориентированного управления предприятиями и организациями / В. К. Потёмкин. – Текст : непосредственный // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. – 2021. – № 3. – С. 25-35.

8. Потёмкин, В. К. Человекоориентированное управление предприятиями: от эмпирических оценок к системной работе / В. К. Потёмкин. – Текст : непосредственный // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. – 2023. – № 2. – С. 6-11.

9. Рахманова, М. С. Методика оценки кадрового потенциала крупных предприятий / М. С. Рахманова. – Текст : непосредственный // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2018. – Т. 7. – № 1 (22). – С. 219-222.

10. Рахманова, М. С. Методика оценки конкурентного потенциала муниципальных образований / М. С. Рахманова. – Текст : непосредственный // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2016. – Т. 5. – № 4 (17). – С. 321-324.